

Apresentação da Edição Inaugural

Alfredo Maria de Jesus Paulo¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4545-8886>

Guilherme Carlos Agostinho²

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0348-0148>

Ezequias Adolfo Domingas Cassela³

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7703-0097>

Rosa Maria de Nascimento⁴

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7836-7441>

Prezados leitores;

Uma das principais funções das universidades é a geração de novos conhecimentos mediante a investigação científica, como via para a transformação do homem e da sociedade em que este se insere. Neste sentido, a investigação científica é considerada como um dos processos substanciais que se desenvolvem nestas instituições. Entretanto, para que esta cumpra com as suas funções, os seus resultados devem ser divulgados e socializados.

As revistas científicas são uma importante via para a divulgação e visibilidade da investigação. É nesta perspectiva que a Escola Superior Pedagógica do Bié (ESPB) desde a sua criação em 2009, assumiu como desafio a concepção de uma revista científica, e no presente ano 2021 coloca à disposição dos leitores o primeiro número da Revista Científico-Pedagógica do Bié (RECIPEB). Neste sentido, a RECIPEB foi projectada para permitir que investigadores de ciências da educação, a partir de distintos pontos do país e do mundo encontrem um espaço para a publicação e socialização dos seus conhecimentos e experiências.

Esta edição inaugural apresenta investigações realizadas por docentes de distintas regiões do país e da América latina, contendo temáticas relacionadas a diferentes linhas da investigação científica em ciências pedagógicas. No referente à gestão organizacional do Processo de Ensino-Aprendizagem, apresentam-se dois artigos que abordam sobre a criação de órgãos que garantam o apoio do estudante desde o ponto de vista da intervenção psico-pedagógica e do desenvolvimento do talento humano. Apresentam-se ainda dois artigos que versam sobre a temática do pensamento decolonial e outro que reflete sobre as teorias de aprendizagem, perfazendo um total de 5 artigos. A edição contempla também um resumo de livro que aborda a utilização das TICs no Processo de Ensino-Aprendizagem.

Na actualidade, se exige que a organização administrativa das instituições de ensino contemple órgãos e serviços que favoreçam a formação de estudantes capazes de se desempenhar com autonomia, criatividade, competência e flexibilidade nos diferentes contextos de actuação.

¹ Professor Catedrático. Escola Superior Pedagógica do Bié-Angola. pickmaria07@yahoo.es

² Professor Associado. Escola Superior Pedagógica do Bié-Angola. guilhermecarlos77@yahoo.com.br

³ Assistente. Escola Superior Pedagógica do Bié-Angola. ezequiasadolfo@hotmail.com

⁴ Professora Auxiliar. Escola Superior Pedagógica do Bié. rnascimento22@hotmail.com

Nesta perspectiva, de acordo com a ordem estabelecida, iniciamos com o artigo de Chess Emmanuel Briceño Núñez, intitulado *“Incorporación de un Departamento de Talento Humano y Bienestar Estudiantil en el Sistema Educativo Venezolano”*, o mesmo reflecte sobre a necessidade da criação de um departamento de talento humano nas instituições educativas Venezuelanas. No referido artigo, o autor apresenta diferentes referentes teóricos que permitem caracterizar a gestão do talento humano nas instituições educativas. Realiza ainda uma análise dos diferentes instrumentos jurídicos da República de Venezuela que oferecem respaldo legal para a criação do referido órgão. Como principal aporte, o autor define cinco indicadores que determinam a estrutura administrativa do órgão que se encarregue do talento humano e bem-estar estudantil no Sistema Educativo Venezuelano. A pesquisa se reveste de grande importância, posto que a existência do referido departamento permite realizar uma gestão eficaz do Processo de Ensino-Aprendizagem, promovendo a inovação, a criatividade, a motivação, actitude crítica-constructiva e a integração social dos estudantes.

Num país como Angola, onde existe uma diversidade de factores económicos, sociais, culturais e antropológicos que interferem no Processo de Ensino-Aprendizagem, torna-se de grande importância, o apoio psicopedagógico ao estudante. Assim sendo, ainda no contexto da gestão organizacional das instituições educativas, apresenta-se em seguida o artigo de Henrique Jamba Dachala, intitulado *“A intervenção psicológica no Ensino Superior: estratégia de criação do gabinete de apoio psicopedagógico aos estudantes da Escola Superior Pedagógica do Bié”*. O autor reflete sobre o papel da orientação psicopedagógica na formação do estudante e propõe a estrutura organizacional-funcional de um departamento de intervenção e orientação psicopedagógica. A referida pesquisa aporta um resultado de suma importância, já que enriquece a estrutura organizacional administrativa da escola, ao contar com um órgão que coordene e assessoro o corpo docente, a família e outros agentes educativos, no sentido de proporcionar apoio intelectual, social e profissional aos estudantes assim como a sua inclusão escolar e social e concomitantemente elevar o nível de qualidade da educação.

O terceiro artigo *“La decolonialidad planetaria como apodíctica de la transcomplejidad”* é de autoria de Milagros Elena Rodríguez. Apresenta-se uma abordagem que apoia a decoloniedade planetária como apodíctica da concepção do transcomplexo. A autora destaca a urgência da decoloniedade para a libertação reducionista daquilo que as pessoas são no planeta terra, uma totalidade complexa: físico-biológico-antropológico-espiritual, advogando uma cidadania planetária sem incisões ou posições exclusivamente elitistas, numa perspectiva de que a terra seja como uma pátria. Sinalizamos a importância deste artigo na emancipação da inclusão que coloca em relevo a equidade, a justiça social, o diálogo intercultural, a igualdade, bem como a valorização da diversidade cultural como oportunidades para a optimização de experiências nas relações étnico-raciais dos povos no planeta, insurgindo-se contra o eurocentrismo caracterizado pela imposição, pela exclusão e pelo reducionismo das pessoas tendo em conta suas origens, raça, cor e etnia.

Na sequência, apresenta-se o quarto artigo intitulado *“Comprensión decolonial: los textos científicos como posibilidad de creación humana”* cujo autor é José Gregorio Lemus Maestre. Faz-se uma abordagem inerente à linha de pesquisa: Integração Decolonial Comunitária, Pedagogia e Avaliação na formação de profissionais. O autor sublinha que a produção científica deve partir de um exercício investigativo hermenêutico que possibilite desde uma noção crítica e séria o entendimento da dinâmica da vida dos povos e regiões como livro, acontecimento e texto de e para o mundo científico o que implica uma reconsideração ou redefinição dos princípios coloniais ocidentais que se encontram enraizados no acto da

investigação. A importância deste artigo reside na chamada de atenção de que precisa-se reconhecer nos processos da investigação científica outros modos de organização de textos científicos que contemplem a cultura dos povos, a qual tem sido negada nos espaços académicos revestidos de princípios ocidentais.

O artigo *“Aprendizagem construtivista na perspectiva de Jean Piaget e Lev Vygotsky: um estudo no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela”* é de autoria de Adriano Hossi e responde a uma das exigências da didáctica na actualidade que é a concepção de uma aprendizagem centrada no aluno, onde se entende o conhecimento como uma construção própria do sujeito a partir da interacção de factores cognitivos e sociais. Nesta pesquisa, o autor realiza uma sistematização dos conceitos aprendizagem e aprendizagem construtivista na perspectiva de Piaget e Vigostky e realiza uma descrição com respeito à percepção que os estudantes possuem sobre esta teoria. A referida pesquisa, nos remete a uma reflexão sobre o conceito de aprendizagem construtivista e o impacto que esta teoria de aprendizagem tem no processo de formação do sujeito.

Associado às teorias de aprendizagem, está a criação de novas formas de acesso à informação, produção e socialização do conhecimento. Por isso, faz-se necessário a utilização das tecnologias de informação e comunicação, que favoreçam a criação de novos ambientes de aprendizagem e estratégias de ensino que promovam uma aprendizagem pró-activa. Assim sendo, para finalizar este número, apresenta-se o resumo do livro *“Computadores no Ensino. 1ª Edição”*, elaborado por Fidalgo Calandula Gulo e Francisco Tchimuco Manuel Tchilombo. Os autores deste resumo realizam uma sistematização dos principais aportes de cada um dos capítulos que compõem o livro. A obra cinge-se essencialmente na reflexão sobre a utilização das tecnologias de informação e comunicação na prática educativa e o seu impacto na aprendizagem.

Estamos conscientes da imperfeição deste primeiro número, entretanto, com esta e as próximas edições, se espera que a RECIPEB atinja níveis superiores de qualidade para a sua integração nas distintas bases de indexação e que seja reconhecido o seu factor de impacto. Para que se alcance este objectivo, a RECIPEB pretende seguir com os standards internacionais do mais alto rigor científico.

Agradecemos aos que colaboraram para que este objectivo fosse alcançado, à equipa editorial pela entrega incondicional, aos conselhos de arbitragem e de redacção pela sua dedicação, à Revista Angolana de Ciências pela parceria e aos autores dos diferentes manuscritos que compõem este número pela confiança na nossa revista. Esperamos por sugestões que permitam melhorar o nosso desempenho para elevar os níveis de qualidade da revista.